

GENDER TENGLIK VA JAMIYAT

Luqmonova Ruxsora Habibullo qizi¹, Ravshanov Umarbek Shavkat o'g'li²

¹ QarDUPI Tillar fakulteti talabasi O'zbekiston, Qashqadaryo

² QarDUPI Tillar fakulteti talabasi O'zbekiston, Qashqadaryo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6206507>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda ko'plab muammolar va muhokamalarga sabab bo'layotgan Gender tenglik tushunchasi mohiyati va jamiyat hayotidagi tutgan o'rni haqida qisqacha bayon keltirib o'tilgan. shuningdek, yoshlar va o'rta yoshli aholi vakillari o'rtasida o'tkazilgan kichik so'rovnoma natijalariga shaxsiy munosabat kabi xulosalar aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, ijtimoiy, xotin-qizlar va erkaklar, muammo, muhokama.

Bugungi kunda ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan muhim masalalardan biri gender tenglik masalasidir. Gender tenglik o'zi nima va u shu qadar muhokamalarga asos bo'layotganligiga sabab nima? Gender tengligi nimani anglatadi? Bu rivojlangan davlatlarning kontseptsiyasi, erkak yoki ayolning mafkurasini joylashtirish, bir xil ijtimoiy huquq va imkoniyatlarga egalik huquqi. Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat. Ushbu tamoyil asosiy Qomusimiz Konstitutsiyada ham o'z ifodasini topgan. "Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar"^[1]

O'zbekistonda ham Gender tenglik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 23-avgustda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun mamlakatimizda ushbu soha rivoji uchun ayni muddao bo'ldi.^[2]

- ✓ Davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog'ida teng huquqlilikni kafolatlaydi.
- ✓ Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlaydi.
- ✓ Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida haqiqiy tenglikka erishish, jamiyat hayotining barcha sohalarida ularning ishtirokini kengaytirish, jins bo'yicha bevosita va bilvosita kamsitishni bartaraf etish hamda ularning oldini olish maqsadida davlat tomonidan gender siyosati amalga oshirilishini ta'minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralar ko'riladi.

Shaxslar ijtimoiy mavqei, jinsi va boshqa ijtimoiy ko'rsatkichlaridan qat'i nazar inson huquqlaridan bir xilda foydalana olishsa, gender tengligi yuzaga keladi. Ba'zi **mutaxassislar fikriga ko'ra, Gender tenglik tushunchasi G'arbdan kirib kelgan tushuncha sifatida e'tirof etiladi. Biroq bu qarash to'laqonli o'zini oqlamaydi. Sababi, islom olamida, xususan, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda mazkur tushuncha ayni shu nom bilan atalmasa-da, mohiyatan shu masalani ochib beruvchi alohida suralar mavjud. (Mas, "Niso" - ayollar surasida, asosan, oila, turmush, meros masalalari, er-xotin huquqlari bayon etilgan)**

Gender tengligi bo'yicha muammolar ilgari ham yetarlicha mavjud bo'lgan. Ammo ular haqida gapirilmagan, muammolar tabiiy hol deb qabul qilingan bo'lishi mumkin. Misol tariqasida, ba'zi o'zbek oilalarida qiz farzandlarga nisbatan ma'lum darajadagi cheklovlar mavjud. Oddiy Oliy ta'lim muassasasidagi o'qish faoliyatini olamiz. "O'qib olim bo'larmiding?", "Qiz bola dunyoni olib berarmidi?" qabilidagi chaqiriqlarga onda-sonda bo'lsada duch kelib turibmiz. Lekin, bu qay darajada to'g'ri? Shu o'rinda, bir misol keltirmoqchimiz:

Bir hind filmini ko'rgan edim yaqinda. Voqelar rivojiga ko'ra, hind ayol-qizlarini past tabaqa deya baholab, o'qishlarini xohlashmas, hattoki bunga qarshilik ham qilishgan. Bir qiz misolida, butun qizlar taqdiri ko'rsatib berilgan. Qiz o'qishga ketayotganida bir guruh yigitlar qizning yuziga kislota sepib yuboradilar va qochib qoladilar. Qiz shu atrofdagi eng yaqin kasalxonaga boradi, ammo sen past tabaqadansan deb uni ichkariga kiritishmaydi va vaqtida tibbiy choralar ko'rilmaganligi sababli qizning yuzi achinarli holga kelib qoladi. Ammo qiz o'zini yo'qotmaydi va mana o'ziga o'xshagan qizlarga yordam berish tashkilotini ochadi. Ayol va erkaklarning teng huquqli bo'lishi va kislota savdosini cheklash ruhidagi namoyishlar o'tkazadi. Bir necha yillik harakatlardan so'ng niyatiga qisman bo'lsa-da, erishadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi uch yilda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qariyb 20 ta normativ-huquqiy hujjat, jumladan, ikkita qonun, prezidentning 1 ta qarori va 4 ta farmoni, hukumatning 12 ta qarori qabul qilingan. Bugungi kunda oliy o'quv yurtlarida ta'lim berayotgan professor-o'qituvchilar hamda ilmiy izlanishlar olib borayotgan izlanuvchilar orasida ayollarning o'rnini tobora oshib bormoqda. Jumladan, hozirda oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan ilmiy darajaga ega professor-o'qituvchilarning 44%ini ayollar tashkil etadi. Shuningdek, tayanch doktoranturada 45,5%, doktoranturada 40%, stajor-tadqiqotchi institutida 40%, mustaqil izlanuvchi sifatida 42,64% ayollar ta'lim olmoqda, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Ilm-fan ravnaqi, yurt kelajagi uchun tinim bilmay ilmiy izlanishlar qilayotgan, ilm-fan rivoji uchun hissa qo'shayotganlari juda ham quvonarli, albatta.

Biz ayni masala yuzasidan yoshlarga savol bilan murojaat qildik:

-Siz ayol kishining rahbar bo'lishiga qanday qaraysiz?

Javoblarning aksariyati ijobiy fikrlar bildirdi. Biroz, savol mazmunini o'zgartirgan holda qayta yuzlandik:

-Sizning ayolingiz rahbar bo'lishiga qanday qaraysiz?

Ularning javobi qat'iy: Yo'q.

Nimaga bu borada ikkinalanishlar yuzaga kelyapti? Gender tengligi biz uchun qanchalar zarur deb o'ylaysiz? Mehnat kodeksiga ko'ra oylik to'lash va ishga qabul qilish kabi masalalar ham ayollar uchun muammo tug'dirmaydi. Sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi ham erkak va ayollar uchun bir ko'rinishda. Jahon standartlariga moslashish yaxshi, albatta. Ammo mentalitet, milliylikni ham unutmasligimiz kerak!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, 46-modda
2. "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonun, 2019-yil 23-avgust
3. Kun.uz sayti.